

"ZAMONAMIZNING NEVROTIK SHAXSI" KAREN XORN TALQINIDA**Teshaboyeva Sarvinoz Ismoil qizi**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti

1-kurs Sotsiologiya yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287860>

Antotatsiya. Mazkur maqolada Karen Horneyning "Zamonamizning Nevrotik Shaxsi" asari atroflicha tahlil qilingan. Ushbu tahlilda asarning psixoanaliz sohasiga qo'shgan hissasi, Horney tomonidan nevrotizmga yondashuvlar, shaxsiyatning nevroitik rivojlanishiga oid nazariyalar, va ularning zamonaviy jamiyat hamda psixoterapiya amaliyotidagi ahamiyati tortib chiqilgan. Asarning g'oyaviy asoslari va to'laqonli qo'llanilishi, shuningdek, ijtimoiy omillar va shaxsiy o'sishga ta'siri tushuntiriladi va batafsil bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Karen Horney, nevrotizm, zamonaviy psixoanaliz, shaxsiyatning rivojlanishi, psixoterapiya, ijtimoiy omillar, shaxsiy o'sish, nevroitik shaxsiyat.

"THE NEUROTIC PERSONALITY OF OUR TIME" BY KAREN HORNE

Abstract. The article discusses Karen Horney's books and provides a comprehensive analysis of her work. The analysis delves into Horney's contribution to the field of psychoanalysis, her perspectives on neuroticism, theoretical concepts related to the development of neurotic personality, and their significance in contemporary society and psychotherapy practice. The book's theoretical foundations and practical applications, as well as its impact on social factors and personal growth, are highlighted and elaborated upon.

Key Words: Karen Horney, neuroticism, contemporary psychoanalysis, personality development, psychotherapy, social factors, personal growth, neurotic personality.

«НЕВРОТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ», КАРЕН ХОРН

Аннотация. В данной статье подробно анализируется работа Карен Хорни «Невротик нашего времени». Этот анализ подчеркивает вклад работы в область психоанализа, подходы Хорни к невроtizму, теории невротического развития личности, а также их актуальность для современного общества и психотерапевтической практики. Теоретическая основа и полное применение работы, а также ее значение для социальных факторов и личностного роста объяснены и подробно описаны.

Ключевые слова: Карен Хорни, невроtizм, современный психоанализ, развитие личности, психотерапия, социальные факторы, личностный рост, невротическая личность.

KIRISH. Karen Xorni – psixologiya va psixoterapiya sohasida inqilobiy qarashlari bilan tanilgan, 20-asrning eng nufuzli psixoanalitiklaridan biri hisoblanadi. U 1885-yilda Germaniyada tugʻilib, psixiatriya va psixoanaliz sohaslarida taʼlim olgan. Xorni tantana qiladigan asosiy xususiyatlardan biri bu ong va nevrozlar bilan bogʻliq nazariyalarni takomillashtirish yoʻlida olib borgan ishlari boʻladi.

U oʻz davrining mashhur psixoanalitiklaridan – Zigmund Freyd va Alfred Adler kabi olimlar bilan hamkorlik qilgan, ammo vaqt oʻtishi bilan oʻzining noyob qarashlarini ishlab chiqqan va psixoterapiya amaliyotiga kiritgan. Xorning eng mashhur asarlari orasida “Zamonaviy insonga nisbatan nevrotik shaxsiyatni oʻrganish” va “Oʻz-oʻzi uchun kurash” kabi kitoblarini sanab oʻtish mumkin. Karen Xorning hayoti va ijodini yoritishda uning shaxsan oʻzi boshdan kechirgan tajribalar, shu jumladan birinchi va ikkinchi jahon urushlari davridagi qiyinchiliklar, ayol sifatida oʻz sohasida rahbarlik qilishga intilishlar va shaxsiyatning rivojlanishi bilan bogʻliq izlanishlari muhim ahamiyatga ega. Uning tadqiqotlari zamonaviy jamiyatning turmush tarzi va madaniyatidagi stress faktorlari, shaxsiy va ijtimoiy umidlar hamda nevrotik xatti-harakatlar orasidagi aloqalar haqida chuqur tahlillarni oʻz ichiga oladi. Xorn insonning ichki psixologik muvozanatini qanday qilib saqlab qolish va nevrozlardan xalos boʻlish mumkinligini oʻrgangan.

Karen Horneyning "Zamonamizning Nevrotik Shaxsi" asari, psixoanalitik nazariyalar doirasida nevrotik xarakterning rivojlanishini va zamonaviy madaniyatning unga taʼsirini oʻrganadi. Asarning maqsadi shaxsiyatning nevrotik rivojlanishiga taʼsir qiluvchi omillarni tahlil qilish orqali, bizni oʻrab turgan madaniyat va shaxsiyat oʻrtasidagi munosabatlarni aniqlashdir.

Metodlar va usullar. Karen Xorning “Zamonamizning Nevrotik Shaxsi” asari – inson psixikasining nevrotik holatlariga bagʻishlangan muhim tadqiqotlardan biridir. Bu asarda u oʻz zamondoshlarining asosiy psixologik muammolari va bu muammolarning ildizlarini tahlil qiladi.

Xorning fikricha, nevrozlar zamonaviy jamiyatning strukturaviy muammolaridan kelib chiqqan va shaxsning ular bilan konfliktini aks ettiradi. Karen Xorn nevrotik rivojlanishning uch asosiy yoʻnalishini taʼriflaydi: qarashlar, boʻysunish va hujumkorlik. Ular insonning oʻziga va oʻzgaruvchan dunyoga qanday munosabatda boʻlishini belgilaydi. Nevrotik shaxs bu yoʻnalishlarning har birida muvozanatni yoʻqotadi va bu holat turli xil psixologik muammolarga olib keladi. Xorning asarini oʻqigan zamonaviy oʻquvchi bu gʻoyalarni bugungi zamonda ham uchratishi mumkin, chunki inson tajribasi va psixikasining baʼzi jihatlari universal hisoblanadi.

Karen Xorn ijodida insonning oʻzligini saqlab qolish va rivojlanish yoʻlidagi qiyinchiliklarga eʼtibor qaratilgan boʻlib, bu har bir oʻquvchi uchun oʻzgarish va shaxsiy oʻsishni oʻzida mujassamlashtirishi mumkin. Mana bu tahlillar oʻz-oʻzini tushunish va hayotda duch kelayotgan psixologik muammolarni hal etishda foydali boʻlishi mumkin. Xorning asari bizga

nevroz muammolari bilan yuzma-yuz kelganda qanday qilib yanada mustahkam va o'z-o'zini anglab yetishga qodir bo'lish haqida muhim ma'lumotlar beradi.

Natijalar. Karen Xorning nevrotik shaxsi asarini o'rganish bizga odamlar orasidagi munosabatlarni, identifikatsiya muammolari, va nevrotiklikning turli shakllari haqida yuqori darajada ko'rib chiqish imkoniyatini beradi. Uni o'rganish orqali, biz nevrotiklikning turli shakllarini va ularga olib keladigan xususiyatlarni tushunishimiz mumkin. Bu esa, bizga o'z o'zimizni va boshqalar bilan munosabatlarimizni aniqlashda yordam beradi.

Uning so'zlarida, xususan, qirqish, haqiqat va xayol kesmalarining bir-biriga o'girishlari, identifikatsiya va o'zining shaxsiylik qilish bosqichalari to'g'risidagi o'ylar va ta'assurotlar, va psixologik muammolar haqida ifodalashlar ko'rinadi. Karen Xorning nevrotik shaxsiyatini o'rganish orqali, biz o'z o'zimizning psixologik holatimizni tahlil qilishda va qadimiy o'zgaruvchanliklarni tushunishda yordam beradi. Bundan tashqari, bu kabi asarlarni o'rganish, nevrotiklik va psixologik muammolar haqida o'z fikrlarimizni rivojlantirishga va boshqalarga yordam berishga ham imkon beradi. Karen Xorn insonning o'zligini saqlash va rivojlanish yo'lida qiyinchiliklarga e'tibor qilganligi sababli, bu har bir o'quvchi uchun o'zgarish va shaxsiy tarbiyalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu tahlillar insonlarga o'z-o'zlarini tushunishda yordam berib, hayotdagi psixologik muammolarni hal etishda foydali bo'ladi. Zamonaviy jamiyatda yashovchi individlar ko'p hollarda turli psixologik bosimlar va stress omillari tufayli nevroz holatiga tushib qolishadi. Xorning asari shu nevrotik holatlarning sabablari va ularni yengish yo'llarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, muallif bu kabi holatlarni shaxsiyatning o'z-o'zini tushunish va o'zaro munosabatlarda yuzaga keladigan muammolarni hal etishdagi qiyinchiliklari bilan bog'laydi. Xususan, asarda ko'tarilgan manzil qilish usullari - jumladan, nevrotik ehtiyojlar, nevrotik harakatlarni tahlil etish va shaxsiy o'sish yo'llari - zamonaviy psixologiya va psixoterapiyadagi ertangi foydalanish imkoniyatlarini namoyon etadi. Karen Xorning yondashuvi, o'zini-o'zi anglash va ichki motivlarini chuqur o'rganish orqali individlar o'zlarining nevrotik xususiyatlarini tan olish va shu tariqa psixologik taraqqiyotga erishish imkoniyatiga ega bo'lishlarini nazarda tutadi. Natija qismida, muallifning ta'kidlashicha, bu kabi tushunchalar va yechimlar, o'zaro munosabatlarda to'g'ri muloqot qilishni o'rgatish hamda nevrotik odamlarga psixologik yordam ko'rsatish orqali ularning hayot sifatini yaxshilash va ularga to'liq funksiyalovchi shaxslar sifatida jamiyatda o'z o'rinlarini topishga yordam berish mumkinligini ko'rsatadi. Shu tariqa, Karen Xorning nevrozlar haqidagi asarlari, shaxsiy va ijtimoiy farovonlikka erishish uchun psixik salomatlikka e'tiborni qaratishning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Muhokama. Karen Xorning yondashuvining asosiy maqsadi individual psixologiyada shaxsiyatning o'sishi va rivojlanishiga qaratilgan. U insonning o'zini o'zi anglab yetishi va o'ziga

xoslikka erishish jarayoniga urg'u beradi. Xorning nazariyasida, inson nevrotik xulqlardan qutulishi va o'zini haqiqiy potensialiga erishishga imkon beruvchi so'g'lom psixologik holatni topishi mumkinligi ta'kidlanadi. U o'zining psixoanalitik yondashuviga asosan, insoniyatning asosiy ehtiyoji bo'lgan o'ziga bo'lgan hurmatni oshirish va o'z-o'zini amalga oshirish bilan bog'liq edi. Bu jarayon, insonning o'zini anglashini, shuningdek, ijtimoiy munosabatlardagi qoniqarsizliklarni tanib olish va hal etish qobiliyatini oshirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Xorning ishlari nevrotik odamlarga o'zlarining nevrotik mezonlari va xulq-atvor shakllarini tan olishda va ularni so'g'lomlashish yo'nalishi bo'yicha ishlashda yordam berishga qaratilgan bo'lib, bu esa ularga o'zining shaxsiy rivojlanishi va ongli hayot kechirishiga yordam beradi. Karen Xorning asarlaridagi nevrozlar tahlili bizning hayotimizga quyidagi yo'sinlarda ta'sir qilishi mumkin:

- **Ichki Nizo va Bezovtaliklar:** Xorning e'tibor qaratishicha, nevrozlar ichki nizo va qarama-qarshiliklarning mahsuli bo'lib, bu bezovtaliklar kishilar o'zlari hohlagan narsalarga erisha olmay qolganida yoki o'zlarining asosiy ehtiyojlarini bajarolmaganda paydo bo'ladi. Bu bezovtaliklar turli yo'llar bilan shaxsning hayot sifatini pasaytirishi mumkin.

- **Munosabatlar va Ijtimoiy Aloqalar:** Nevrotik holatlar shaxsiy munosabatlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu, ba'zi hollarda muloqotni qiyinlashtiradi, yaqinlikni, do'stlikni va ishonchni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi.

- **Ish va Kasb:** Nevrozi shaxslarning mehnat samaradorligini pasaytirishi hamda kasb tanlash va ishda muvaffaqiyat qozonishga ta'sir qiluvchi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

- **O'z-o'zini Namoyon Qilish:** Kishilar o'zlarining haqiqiy xohish-istaklarini ifoda etishdan qo'rqishlari yoki ulardan uzilib qolishlari mumkin, bu esa ijodiylik va o'z-o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

- **Qaror Qabul Qilish:** Nevrozi shaxslar qaror qabul qilishda qiynalishlari mumkin, chunki ular turli yo'nalishlardagi bosimlardan xavotirda bo'lib, o'zlarining istaklariga ishonchsizlik bilan yondashadilar.

- **Ruhiy va Jismoniy Salomatlik:** Uzoq muddatli nevroz holatlari jismoniy salomatlik muammolariga, jumladan, uyqusizlik, stressga bog'liq kasalliklar va yorug'likni cho'g'shishtiruvchi boshqa sharoitlar sabab bo'lishi mumkin. Karen Xorning nevrozlar tahlili ushbu muammolarni anglash va ular bilan ishlash uchun yondashuvlarni taklif qiladi, jumladan shaxsiy o'sishga ko'maklashadigan terapiya turlari va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari. Uning yondashuvi, har bir insonning umumiy salomatligini yaxshilash va eng avvalo, o'z-o'ziga hurmat va qadr-qimmatga asoslangan hayotni qurishga yordam berishi mumkin. Asar atroflicha yoritilgan nevroz masalalari, bugungi kundagi jamiyatimizda insonning ruhiy holati va psixologik

moslashuv mexanizmlari uchun dolzarb qolmoqda. Xorning ilgari surgan g'oya – nevrozlar, ko'pincha, shaxsiyatning bazaviy ehtiyojlari bilan umumiy hayotiy talablar o'rtasidagi to'qnashuv natijasida paydo bo'ladi – hozirgi zamonda ham kuchli ahamiyatga ega. Bu to'qnashuvlar tez-tez ish yoki shaxsiy munosabatlar sohasida namoyon bo'ladi va ko'p insonlarning hayotini keskin darajada ta'sir qiladi. Xorning nevroz konseptiyasini zamonaviy kontekstda qo'llash, zarur psixologik yordam va terapiyani ta'minlashda yordam berishi mumkin. Misol tariqasida ko'rilgan ishlarning samaradorligini oshirish va odamlarning umumiy farovonligini yaxshilash borasida qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish foydalidir. Biroq, Xorning asarlari bugungi kunda sanoqli olimlar tomonidan tanqid qilinadi, chunki ular ba'zan juda ham individualistik yondashuvda deb qaraladi va ijtimoiy-ekonomik omillarning inson psixikasiga ta'sirini e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Shu bilan birga, nevrotik holatlarining dinamikasi va ularga yechim izlashda Xorning yondashuvlari, shaxsiyatning o'z-o'zini anglab yetishi va o'zini rivojlantirish jarayonlarini qadrlaydigan muhit yaratishga qaratilgan muolajalarning asosiy tamoyillari sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu, shubhasiz, ko'p hollarda terapevtlar va psixologlar tomonidan bemorlar bilan ishlashda qo'llaniladigan uslublarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Xorning asarlari va uning psixologik nevrozlar nazariyalari, zamonaviy psixologiya va psixoterapiyaning asosiy tushunchalari sifatida muhokama qilinishda davom etmoqda va bu sohada qo'shimcha izlanishlar va tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Uning asarlari insonning ichki dunyosini tushunishda hamon katta qiymatga ega va shaxsiy o'sish uchun yo'l ko'rsatuvchi xarita sifatida xizmat qilmoqda.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni yozar ekanman, "Zamonamizning nevrotik shaxsi" asarida Karen Xorn insoniyatni ichki qarama-qarshiliklar va nevrotik muammolar orqali teran tahlil qiladi.

Uning asari, shaxsiy o'sish imkoniyatlarini cheklab qo'yuvchi ichki va tashqi to'siqlarni yoritish orqali, muhim psixologik nazariyalarni taklif etadi va shu bilan birga nevrozlar jismoniy hamda ruhiy salomatlikka qanday ta'sir etishi mumkinligini tushunishda yordam beruvchi asosiy manba hisoblanadi. Xorning g'oyalari nevrotik holatlarni tushunish va ular bilan samarali kurashish uchun psixoterapiyaning klassik yondashuvlari bilan bir qatorda, zamonaviy psixologik amaliyotlarga ham ta'sir ko'rsatgan. Asarda muhokama qilingan nevroz turlari, ularning sabablari va kishilar ularga qanday javob qaytarishi haqidagi tahlili, hozirgi kunimizdagi insonlar oldida turgan psixologik muammolarni aniqlashda muhimdir. Xorning ta'kidlagani kabi, nevrotik buzilishlarning ortida yashiringan ehtiyojlar va kishilarning motiivlari ma'lum bir madaniy va ijtimoiy kontekstda shakllanadi. Nevroz mustaqil ravishda yoki terapiya yordamida ishlash mumkin bo'lgan muammo sifatida ko'rilishi kerak. O'z-o'zini o'rganish, o'zgarish uchun ochiq bo'lish va murakkab ichki dunyoni muvofiqlashtirishga intilish – bu barcha Karen Xorning asarlaridan olinadigan asosiy xulosamizdir.

REFERENCES

1. Horney, Karen. "Zamonamizning nevrotik shaxsi" - Karen Xorning asl asari.
2. "Karen Horney & Psychoanalytic Social Theory" – Psixologik nazariyalarni tahlil qiluvchi maqolalar.
3. "The Neurotic Personality of Our Time" tahlili
4. "Karen Horney's Theories: Self-Analysis and Neurosis" – Psixologiya va terapiya bo'yicha mutaxassislar tomonidan yozilgan sharhlar.
5. Джиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
6. Dzhiyanmuratova G. Factors Determining the Behavior of Young Voters //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 96-100.
7. Sherbutayevna J. G. ABSENTEIZM IJTIMOIY HODISA SIFATIDA //Research and Publication. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 4-10.
8. Джиянмуратова Г. Ш. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2023. – С. 35-40.
9. Жиянмуратова Г.Ш. Ёшларни ижтимоий кўллаб-қувватлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари / Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2023. – №3. – Б. 46-49. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA_AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:738O_yMBCRsC
10. Jiyanmuratova G. Sh. Yoshlarga oid davlat siyosatining O'zbekiston tajribasi / Strategik kuch. Xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 2023. – № 2. – Б. 4-10. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA_AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:WbkHhVStYXYC
11. Jiyanmuratova G. Sh. Elektoral sotsiologiya zamonaviy sotsiologiyaning yo'nalishi sifatida. Gumanitar fanlarni o'qitishning zamonaviy ilmiy yo'nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023-yil 27-aprel. – Б. 549-552. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA_AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:VaXvl8Fpj5cC
12. Dzhiyanmuratova G. Sh. Objective and subjective factors determining the behavior of young voters in the New Uzbekistan. O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. II-qism. –

- Toshkent. 2023-yil 12-may. – B. 184-186. /
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:LI9QrySNDtSc
13. Джиянмуратова Г.Ш., Гафуров О.У. Совершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане. Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 26-may. – B. 182-185. /
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:MLfJN-KU85MC
14. Jiyannuratova G.Sh., Gofurov O.Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola. – Toshkent: O‘zMU, 2023. – 117 b. /
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:b1wdh0AR-JQC&gmla=AKKJWFeFxXqMDE4q_nXNQbDQB81Ljy07qhHxz5S7Q0hdwulL2xz8em4VO3TxbNOakGMwr85QBU3WrDrbzY9PcYfKO29pCbXsiWiTgnOiUs-WlQ&sciund=9715025613053007710
15. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
16. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атвор мотивацияси: мазмун-моҳияти ва структураси / Социология ва ҳуқуқ / Социология и право / Sociology and law. 2022. 1-жилд. 2-сон. – Б. 37-40.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:Tiz5es2fbqcC
17. Джиянмуратова Г. Ш. и др. СИЁСИЙ БЕГОНАЛАШУВ НАЗАРИЯЛАРИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
18. ДЗИЯНМУРАТОВА Г. Ш. ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – №. 12. – С. 670-672.
19. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior. – 2022.
20. Жиянмуратова Г.Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар / ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2022. – № 1/11/1. – Б. 86-89. /

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:ufrVoPGSRksC
21. Жиянмуратова Г., Суюнов М. ЭЛЕКТОРАЛ ХУЛҚ-АТВОРГА СОЦИОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
 22. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атворга социал-психологик ёндашув: пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи / ЎзМУ хабарлари. – 2021. – №1/6/3. – В. 115-118. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
 23. Dzhianmuratova G. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
 24. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография. – Тошкент, 2021. – 122 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
 25. Seitova Zukhrakhon Pirjanovna , Dziyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna. Gender equality of Muslim women / Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp. 1668-1671. Info@philosophicalreadings.org 10.5281/zenodo.5527944 / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:XiSMed-E-HIC
 26. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
 27. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий нашрларнинг ўрни / “Kutubxona.uz” илмий-услубий журнал. – 2020. – №3 (47). – Б. 27-34. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
 28. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 1.

29. Jiyanmuratova G. Sh. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
30. Джиянмуратова Г.Ш. Ёшлар электорати билан ишлаш самарадорлигини ошириш масалалари. Ижтимоий тадқиқотлар журнали / Журнал социальных исследований / Journal of Social Studies. № 1. 2019. – Б. 71-81. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
31. Jiyanmuratova G. S. ELECTORAL MOOD OF THE YOUTH ELECTORATE OF UZBEKISTAN //ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ. – 2019. – С. 7-9.
32. Gulnosa J. Electoral activity as factor of political socialization of youth //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 8. – С. 268-272.
33. Jiyanmuratova G. S. SOME ASPECTS OF UZBEKISTAN YOUTH ELECTORAL CULTURE FORMING //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2018. – Т. 7. – №. 63. – С. 109-111.
34. Sherbutayevna J. G. YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO ‘NALISHI SIFATIDA //ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
35. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH– DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
36. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:W7OEmFMyl1HYC
37. Gulnoz J., Bunyod N. YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH– USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.